

УДК 372.878

**МУЗЫКАЛЬҚ-КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЖАҢАШЫЛ
БАҒЫТТАРЫ**

(Х.ХАЙНЕР «SOFT WAY TO MOZART»)

ҚҰЛМАНОВА Ш.Б

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
п.ғ.д., профессор Алматы қ., Қазақстан

УРАЗАЛИЕВА М.А

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
п.ғ.к., профессор м.а. Алматы қ., Қазақстан

БЕЙСЕМБАЕВА А.А

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
п.ғ.к., доцент. Алматы қ., Қазақстан

СҰЛТАНОВА М.С.

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
п.ғ.к., доцент. Алматы қ., Қазақстан

Аннотация. Мақалада заманауи оқу-білім жүйесінің жаңашыл бағытқа бет алған бүгінгі білім кеңістігінде ұлттық тәрбие үрдісіне, соның ішінде музыкалық білім мәселесін жоғары кәсіби деңгейде қарастыру қарастырылған.

Болашақ музыка мұғаліміне аспапты игерудің тиісті әдіс-тәсілдерін меңгерту, музыкалық электронды орындаушылық машығын дамыту, музыкалық және электрондық аспаптан білімі мен сауаттылығын қалыптастыру қажеттілігі баяндалған.

Кілт сөздер: музыкалық-компьютерлік технология, *Soft Mozart*, музыкалық білім, синтезатор.

Жоғары технологиялық ақпараттық білім беру ортасы жаңа тәсілдер мен түбегейлі жаңа оқыту жүйелерін іздеуді талап етеді. Қазіргі кезеңдегі инновациялық музыкалық педагогика музыкалық-компьютерлік технологияларды білім беру үрдісінің барлық деңгейлерінде қарастыру ісі қолға алынып келеді. [1, 390] Музыкалық өнерге оқытудың сапасын арттырудың заманауи және тиімді құралдарын қолдану білім беру сатыларының барлық деңгейлерінде көрініс тауып отыр. Музыкалық компьютерлік технологиялар жоғары көркемдік музыкалық мәдениетке енудегі әртүрлі әлеуметтік топтар үшін білім беру процесінің таптырмас құралы болып табылады. Жоғары педагогикалық және рухани мәдениеті, сондай-ақ шығармашылық қабілеттері бар кәсіби білімі мен дағдылары жоғары деңгейдегі педагог музыкантты даярлау міндетін шешудің негізгі элементі жалпы және арнайы кәсіптік даярлықты, музыкалық өнерді және музыкалық компьютерлік технологияларды (МКТ) біріктіру процесі болып табылады. Компьютерлік технологияларды қолдану мұғалімдерге жаңа міндеттер қояды, өйткені белгілі бір ерекшелікке ие болатын және музыкалық-көркемдік тәрбие әдістемесінің жаңа саласын құрайтын көптеген әдістемелік мәселелерді шешу қажет. Осылайша, оқытудың жаңа құралдарын (музыкалық-компьютерлік технологиялар) қолдану қосымша музыкалық білім берудің мақсаттарын, міндеттері мен әдістерін өзгертуге, яғни оның құрылымы мен мазмұнын түбегейлі өзгертуге әкеледі. Әрине, компьютерлік сауаттылық, академиялық музыкалық білім алған мұғалім-музыканттардың білім беру процесінде компьютерлік технологияларды қолдану дағдыларын дамыту мәселесі өте өткір тұр. [2, 165]

Музыкалық-компьютерлік технологиялар - бұл информатика, дыбыстық инженерия, педагогика және музыкатануды біріктіретін, техника мен өнердің қиылысында орналасқан өте

жас және қарқынды дамып келе жатқан білім саласы. Бүгінгі таңда музыкалық білім берудің белгілі бір педагогикалық мәселелерін шешуге арналған компьютерлік бағдарламалардың алуан түрлілігі бар. Педагогикалық бағыт бойынша оларды келесі топтарға бөлуге болады:

Музыкалық-компьютерлік технологияларға машықтанатын оқыту бағдарламалары - бұл ақпаратты ойын түрінде алып жүретін жаңа білім, дағдыларды дамытатын бағдарламалар (мысалы, "интеллектуалды қабілеттерді дамыту" - авторы Н. Н. Санникова, "Ирмус. Музыкалық есту қабілетінің интерактивті дамуы" – авторы В.Красноскулов, "музыкалық сынып" (идея авторы-С. Сапунов. Музыкалық сарапшылар – Н. Чаморова, М.Шух және т. б.)

Бұл бағыттағы жұмыс ең алдымен педагог-музыканттың музыкалық кәсіби даярлығының көрсеткішіне тікелей байланыстылығын атап өту қажет.

Болашақ музыка ұстаздарын синтезатор аспабында көркем техникалық орындауға, музыкалық шығармаларды сүйемелдеу мен аранжировка жасай білуге үйрету жоғары білім жүйесіне енгізілуі уақыт талабы деп атауға болады. Себебі, заманауи білім жүйесін толыққанды цифрландыру жұмыстары жүргізіліп жатқан кезеңде музыкаға үйрету мен машықтандыру ісіне жаңа технологиялар, жаңа өзгерістер әкелу заңды құбылыс. Компьютерлік бағдарламаларға негізделген музыкалық білім беру, музыкалық сауаттылық, музыкалық аспапқа машықтандыру бүгінгі күні жалпытехнология заманында даму үрдісінің басты бағыты деуге болады.

Болашақ музыка ұстаздарын даярлау үшін кәсіби-орындаушылық қабілетін дамыту, жаңашыл педагогикалық бағыт-бағдарға тиісті білім қорын толықтыру, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды меңгеру, білім саласын цифрландыру және цифрлық құзыреттілігін дамыту мәселелері бүгінгі күні өте өзекті мәселелер қатарында.

Синтезатор аспабы – оркестр құрамына енетін түрлі бояулы, мол дыбысты аспап болып табылады. Оның көпжақтылығы мен шексіз бай мүмкіндігі студенттерді жалпы музыкалық жағынан жетілдіре түсуге және кәсіби даярлығын дамытуда өз көмегін берері сөзсіз.

Синтезатор аспабын меңгеруі кезінде шығармашылдығы шыңдала түседі, яғни оның қарапайым музыка үлгілерінен бастап, түрлі әндер мен шығармаларға суырып-салмалық, аранжировка жасай алуына, негізгі әуендерге түрлі стильдер мен оркестрлік сүйемелдеулер, ансамбльмен орындау машығы қалыптаса бастайды. Музыка бағдарламасындағы орындауға, тыңдатуға ұсынылған шығармаларды орындау біліктілігін, сүйемелдеу дағдысын дамыта түседі. [3]

Пәнді оқыту барысында тілшікті (клавишті) аспапты меңгертудің классика үлгісін басшылыққа ала отырып (фортепиано, аккордеон), электронды аспапты игерудің тиімді жолдары қарастырылады. Соның ішінде Х.Хайнердің «Soft Mozart» әдістемесін атап өтуге болады. [4]

Soft Mozart-фортепианода ойнауды үйренудің ең тиімді бағдарламасы. Бұл американдық музыкатанушы Хелен Хайнердің өнертабысына негізделген ғылыми әзірленген бағдарлама.

Бағдарлама синтезаторға USB кабелі арқылы қосылатын ноутбукке орнатылады. Бағдарламаның негізі музыкалық аспап пен фортепиано пернелерінің бірлігі мен бөлінбейтіндігін түсінуге негізделген.

90° орналастырылған нота диірмені сызғыштар-тректер мен кілттердің сәйкестігін айқын көрсетеді. Бұл жаңалық ноталарды оқығысы келетіндердің барлығына — ересектерге, 2 жастан асқан балаларға, мүмкіндігі шектеулі және АСД бар балаларға "түсініксіз" ноталық сауаттылықты анық және қисынды түсіндіруге мүмкіндік береді.

Әлемнің көптеген елдерінен жүздеген балалар Soft Mozart (толық атауы — Soft way to Mozart) бағдарламасының арқасында музыкалық нота мен фортепианода оқыды.

Soft Mozart-фортепианода ойнауды үйренудің заманауи бағдарламасы.

Оқу пакетіне кіретін ойын модульдері келесі дағдыларды дамытуға арналған: нота оқу, фортепианода ойнау, музыкалық есту қабілетін дамыту. Әрбір бағдарлама белгілі бір музыкалық қабілеттерді дамытуға және жетілдіруге бағытталған, сонымен бірге "Soft Way To Mozart" курсының барлық басқа элементтерімен тығыз байланысты.

1. Gentle piano - электронды оқулық, фортепианоға арналған пьесалар жинағы. Әр шығарманың ноталық мәтіні визуалды, интерактивті және тікелей компьютер мониторынан ойнатылады. Синтезаторы бар компьютердің тұрақты диалогы, көрнекі кеңестер және басқа да пайдалы опциялар сізге ең оңтайлы оқу жағдайларын жасайды. бағдарламаның жұмысын осы жерде және қазір бақылауға мүмкіндік береді.

Gentle Piano көмегімен келесі мәселелерді шешуге болады:

Үйлестіру дағдыларын дамыту

- Қол-көзді үйлестіру
- Екі қолды үйлестіру
- Барлық саусақтарды білу
- Саусақтарды басқара білу (саусақ)
- Концерттік репертуардағы жұмыс
- парақтан оқу

Сурет 1

2. Guess Key- адам назарын бір октава диапазонындағы ноталарды тануға аударатын модуль. Бұл тәсіл пернетақтаға қарамай-ақ ноталар мен пернелерді тез тануға көмектеседі. Бұл дағды фортепианода ойнауды меңгеру үшін өте маңызды, өйткені пернелердің орналасу құрылымы барлық октаваларда (дыбыс қатарлары) бірдей.

3.Note Duration- ойын ырғақ пен үйлестіру сезімін, сондай-ақ ноталардың әр түрлі ұзақтығын тануды үйретеді (яғни, сол немесе басқа нотаны қанша уақыт ойнау керектігін).

Бұл модуль шағын нысандарға назар аудару және визуалды фокусты ноталардан бос орын пернесіне жылжыту қабілетін дамытады.

4. Note Alphabet-бұл ойын нота атауларының ретіне үйренуге көмектеседі: A-B-C-D-E-F-G немесе Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-si. Ол бір нотаны екіншісінен ажыратуға үйретеді, содан кейін оларды кез-келген комбинациялар мен тізбектерде тануға үйретеді.

5. Fruit Lines-бұл модуль нота атауларын және олардың скрипка мен басс кілттеріндегі нота сызғыштарында орналасуын есте сақтауға көмектеседі.

Бұл модульмен жұмыс нота әліпбиімен (note Alphabet) танысқаннан кейін басталуы керек.

6. Treble Staff Puzzle - кез-келген бастаушыға скрипка кілтінің кез-келген музыкалық нотасын тез тануға үйретеді.

Bass Staff Puzzle-бұл кез келген нотаның орнын үйренуге және есте сақтауға көмектеседі. Ойнауды үйрену-нота оқу дағдылары мен музыкалық есту қабілетін жақсартуға көмегі мол.[5]

Бұл зерттеу Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитетімен қаржыландырылды. (Грант №АР 19678793)

Педагогикалық шеберлігі шындалған, кәсіби құзырлы, бәсекеге қабілетті маман даярлау қажеттілігі бүгінгі күннің өзекті мәселелері қатарында болып отыр. Дәстүрлі музыкалық тәрбие мен білім беру ісін соңғы ғылыми, техникалық жетістіктермен ұштастыру музыкалық

білім жүйесінің басты бағыты болып саналады. Музыкалық тәлім-тәрбие беруде осы күнге дейін қалыптасқан аспаптанудың классикалық үлгісі ұстанып отырғанымен, компьютердің, электрондық музыканың жылма-жыл адамзат өмір-тіршілігіне, айнала қоршаған ортасына, өзара қарым-қатынастарына адымдап еніп жатқаны беймәлім емес. Компьютердің, электронды музыканың көпжақтылығы мен музыкалық-эстетикалық тәлім жүйесіндегі мол мүмкіншіліктері күн өткен сайын өсіп келеді.

Жоғарыда атап өтілген музыкалық-компьютерлік бағдарламалар болашақ музыка ұстазының кәсіби құзырлығына, шығармашылдығына әсер ете отырып, оның тікелей мамандығына берері мол.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. И.Б. Горбунова, А.А. Панкова. Музыкально-компьютерные технологии как фактор становления профессиональной компетентности современного музыканта-педагога. ВЕСТНИК ИрГТУ №12 (83) 2013.- 390-395 беттер.
2. Х.Хайнер. «Компьютерный путь к Моцарту». в книге «Как научить Сольфеджио в XXI веке Издательство Классика - 21 ISBN: 5-89817-166-5 Россия
3. Е.В.Губочкина. Формирование естественной мотивации к успешному обучению музыке у учащихся в методе Х. Хайнер. "Мелодинка. Олимпиады и публикации". Всероссийское СМИ "Талантоха". Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-56409
4. И.Горбунова, Х.Хайнер 'Музыкальные компьютерные технологии и интерактивные сетевые системы изучения музыки' П-PLTOXFD-19098-1253 Оксфорд, Ұлыбритания
5. <https://solfeccio-online.ru/soft-mozart-solfeccio-i-forteriano/>